

Полякова Е.В., Тергерова О.Б.
Санкт-Петербург, АНООВО «ЕУСПб»

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ

Традиционные рынки часто неэффективно обеспечивают общественные блага: товары, которые невозможно исключить и которые не являются конкурентными. Волонтерство и пожертвования являются способами, с помощью которых люди способствуют созданию общественных благ, таких как чистая среда или помощь нуждающимся (Andreoni 1988; 1989; 1990). Многие проявления просоциального поведения, когда люди отдают своё время, деньги или ресурсы, чтобы помочь другим, не всегда получая прямую личную выгоду, определяются социальными предпочтениями. К ним относятся желание соответствовать социальным нормам, забота о благополучии других, чувство справедливости или неприятие неравенства (Kolm и Ythier 2006).

В данной работе приведено исследование локальных социальных предпочтений, таких как альтруизм, доверие, положительная и отрицательная возвратность (reciprocity), и их влияние на принятие решений о просоциальном поведении.

Наша работа опирается на два исследования, проведенных Institute on Behavior & Inequality в Бонне, Германия. Разработка опроса для выявления социальных предпочтений соответствует методологии, разработанной в статье «The preference survey module: A validated instrument for measuring risk, time, and social preferences». В опросе авторы задавали как количественные, так и качественные вопросы для измерения определённого предпочтения. Каждый блок опросных вопросов по конкретному предпочтению начинался с качественной оценки, в которой респонденты должны были самооценить свои предпочтения по 11-балльной шкале. Затем респондентам предлагалось оценить, как, по их мнению, их предпочтения оценивают другие люди, и сравнить свои предпочтения с отношением других. Далее респонденты должны были оценить своё отношение к предпочтениям в качественных терминах в различных областях, например, в принятии финансовых решений. В дальнейшем испытуемым предлагался ряд дополнительных качественных и количественных опросных вопросов. Количественные показатели обычно включали гипотетическую версию инцентивного эксперимента с выбором. Авторы учитывали статистические критерии выбора модели на основе объяснительной способности и ошибки прогнозирования, чтобы определить предпочтительную комбинацию опросных вопросов для каждого предпочтения. Они использовали процедуру выбора модели, применяя

пошаговый подход. На первом шаге они проводили OLS-регрессии и определяли для каждого числа регрессоров наилучшую модель с точки зрения объяснительной способности на основе критерия R^2 . На втором шаге они рассматривали все выбранные модели из первого шага, то есть одну модель для каждого числа регрессоров, и использовали информационные критерии для сужения количества кандидатов в модели. Для каждого предпочтения опросные вопросы объединялись в одну меру предпочтения с использованием весов, полученных в процедуре экспериментальной проверки. Эта процедура позволяет проанализировать, какая линейная комбинация опросных вопросов лучше всего предсказывает соответствующее экспериментальное поведение. Эти веса используются для вычисления окончательных мер предпочтений. Каждая мера предпочтения стандартизирована на индивидуальном уровне, так что каждое предпочтение имеет среднее значение ноль и стандартное отклонение один в индивидуальной выборке мира (Falk et al. 2016). В таблице 1 перечислены веса для разных вопросов о предпочтениях.

Таблица 1

Объекты опроса GPS

Предпочтения (Preference)	Описание элемента	Вес
Терпимость (Patience)	Последовательность межвременного выбора с использованием метода лестницы	0.712
Терпимость (Patience)	Самооценка: готовность ждать	0.288
Риск (Risk taking)	Последовательность выбора лотереи с использованием метода лестницы	0.473
Риск (Risk taking)	Самооценка: готовность рисковать вообще	0.527
Положительная взаимность (Positive reciprocity)	Подарок в обмен на помощь	0.515
Положительная взаимность (Positive reciprocity)	Самооценка: готовность отплатить тем же	0.485
Отрицательная взаимность (Negative reciprocity)	Самооценка: готовность мстить	0.374
Отрицательная взаимность (Negative reciprocity)	Самооценка: готовность наказать несправедливое поведение по отношению к себе	0.313
Отрицательная взаимность (Negative reciprocity)	Самооценка: готовность наказать несправедливое поведение по отношению к другим	0.313
Альтруизм (Altruism)	Решение о пожертвовании	0.635
Альтруизм (Altruism)	Самооценка: готовность жертвовать на хорошие цели	0.365
Доверие (Trust)	Самооценка: у людей только лучшие намерения	1

Источник: Falk, A., Becker, A., Dohmen, T., Enke, B., Huffman, D., & Sunde, U. (2018). *Global evidence on economic preferences. Quarterly Journal of Economics*, 133 (4), стр.1653. DOI: 10.1093/qje/qjy013.

Методология и результаты исследования

В основе анализа данных лежит статья «Global Evidence on Economic Preferences», которая представляет Глобальное исследование предпочтений (GPS) – набор экспериментально подтвержденных данных опроса о временных предпочтениях, предпочтениях по риску, положительной и отрицательной взаимности, альтруизме и доверии от 80 000 человек в 76 странах. Данные раскрывают существенное разнообразие предпочтений между странами, но ещё большее разнообразие внутри стран. В статье обсуждается выраженное разнообразие предпочтений внутри стран и необходимость более глубокого понимания вариации предпочтений на индивидуальном уровне. Анализ исследует, связано ли разнообразие предпочтений с тремя характеристиками: возрастом, полом и когнитивными способностями (Falk et al. 2018).

Набор данных для работы над исследованием был получен через опрос, проведенный на платформе «Яндекс Взгляд»¹. Общая конверсия из первого вопроса в завершённые интервью составила 97%. Выборка сформирована из 200 индивидуальных анкет, гендерный состав которой: 56,0% мужчин и 44,0% женщин; медианный возраст респондентов составляет 39 лет. Медианный доход опрошенных находится в рамках 30 тыс. руб., однако субъективно оценивается как «Мне хватает на основные потребности». Данные также включают субъективную оценку когнитивных способностей, уровень участия в благотворительности и данные о размере и частоте денежных пожертвований.

На основании ответов респондентов был проведен расчёт индивидуальных индексов по ряду параметров: положительная реципрокность, отрицательная реципрокность, альтруизм и доверие. Индекс каждого параметра вычисляется путем агрегации ответов на различные элементы опроса, применяя подход, описанный в работе Falk и соавторов (2016).

Для каждого элемента опроса были рассчитаны z-оценки и умножены на следующие коэффициенты:

– **Положительная реципрокность** (возвратность) – это тенденция индивидов отвечать на добрые или положительные действия других людей сходными добрыми действиями. В контексте социальных и экономических взаимодействий, положительная реципрокность может проявляться в виде возвращения услуги, выражения благодарности, предоставления помощи в ответ на полученную помощь и т.д. В теории игр и экономической теории положительная реципрокность часто рассматривается как важный механизм, способствующий сотрудничеству и социальной когезии.

– **Отрицательная реципрокность** (возвратность) – относится к тенденции индивидов отвечать на негативные действия других людей аналогичными негативными действиями. Это может проявляться, например, в

¹ Яндекс Взгляд: «Исследование социальных предпочтений»
<https://surveys.yandex.ru/quicksurvey/statistics/Pc3yGJUz8qxZCXTZoNZDTp/public>

форме мести или наказания за предыдущее недоброжелательное или несправедливое поведение. В контексте экономической теории отрицательная реципрокность часто рассматривается как фактор, который может приводить к конфликтам и деструктивному поведению, но также может служить сдерживающим фактором, предотвращая антисоциальное или недобросовестное поведение.

– **Альтруизм.** Для формирования коэффициента, использовались ответы о размерах пожертвования и решения поделиться благом в гипотетических ситуациях.

– **Доверие.** Так как опрос включал только один элемент, связанный с доверием, z-оценка была рассчитана только для этого элемента.

Кроме оценки социальных предпочтений, набор данных включает в себя:

- **Уровень дохода (субъективно);**
- **Уровень дохода (объективно);**
- **Участие в благотворительности;**
- **Количество пожертвований за последние 12 месяцев.**

Таблица 2 показывает коэффициенты корреляции Пирсона между предпочтениями вместе со степенью значимости. Значимые корреляции указывают на то, что предпочтения распределены не независимо друг от друга (Pregibon 1981). Группа характеристик, которые имеют сильную связь между собой – альтруизм и положительная возвратность. Кроме того, положительная значимая корреляция в небольших размерах была найдена между альтруизмом и отрицательной возвратностью, а также между уровнем альтруизма и доверием, доверием и отрицательной возвратностью.

Таблица 2

Парные корреляции между предпочтениями

	Положительная возвратность	Отрицательная возвратность	Альтруизм	Доверие
Положительная возвратность	1	-	-	-
Отрицательная возвратность	0.0404	1	-	-
Альтруизм	0.4120*	0.1513*	1	-
Доверие	-0.0528	0.1969*	0.2282*	1

Примечание. Парная корреляция Пирсона между средними предпочтениями.

* $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

В последующем анализе исследуется взаимосвязь социальных предпочтений с такими характеристиками, как возраст, пол, когнитивные способности, уровень дохода и участие в благотворительности. Этот анализ основан на ряде исследований в области поведенческой экономики, которые

рассматривают эти характеристики по двум ключевым причинам. Во-первых, они могут объяснить различия в экономических результатах. Во-вторых, эти характеристики могут быть независимыми от предпочтений (Gneezy 2009).

– **Влияние взаимности на уровень пожертвований** (денежных или вещей).

Мы используем probit-модель, которая подходит для моделирования бинарных зависимых переменных. Это значит, что она идеальна для нашего случая, поскольку пожертвования могут быть представлены как произошли (1) или не произошли (0) (Cameron, Trivedi 2005). Положительная взаимность (Pos_rec) имеет положительное влияние на уровень пожертвований вещей (Donation_t), значимо на уровне $p < 0.05$, тогда как на уровень денежных пожертвований (Donation_m) влияние незначимо. Отрицательная взаимность (Neg_rec) не имеет значимого влияния на уровень пожертвований (Таблица 3).

Таблица 3

Влияние положительной и отрицательной взаимности на уровень пожертвований

VARIABLES	Модель (1) Donation_m	Модель(2) Donation_t
Pos_rec	.1278567	.2523961**
Neg_rec	-.1246974	-.0607517
Income_sub	.1659232*	.1613133***
Age	.0027748	-.0072559
Sex	-.2556115*	-.2044239
Constant	-.4744241	-.4509569
Observations N=200		

Robust standard errors in parentheses

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

– **Влияние альтруизма на участие в благотворительности** (например, волонтерство, пожертвование денег, пожертвование вещей)

Для оценки параметров была использована модель упорядоченной логистической регрессии. Эта модель подходит для случаев, когда зависимая переменная является порядковой (то есть представляет собой категории, которые имеют естественный порядок) (Cameron, Trivedi 2005). Альтруизм (Altruism) имеет положительное влияние на участие в благотворительной деятельности (Charity), значимо на уровне $p < 0.05$. Пол (Sex) и объективный уровень дохода (Income_obj) значимо влияют на участие в благотворительной деятельности на уровне $p < 0.01$, а альтруизм – на уровне $p < 0.05$. Возраст (Age) не имеет значимого влияния. (Таблица 4).

Таблица 4

Влияние уровня альтруизма на вероятность участия в благотворительной деятельности

VARIABLES	Charity
Altruism	.3966878**
Age	-0.0019528
Sex	-1.034592***
Income_obj	.4021196***
Observations N=200	

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

– Влияние социальных предпочтений на уровень альтруизма

В Таблице 5 представлены оценки регрессии OLS: положительная взаимность (Pos_rec) и уровень доверия (Trust) имеют положительное влияние на уровень альтруизма, значимо на уровне $p<0.01$ (Cameron, Trivedi 2005). Объективный уровень дохода (Income_obj) имеет отрицательное влияние, значимо на уровне $p<0.1$. Участие в благотворительности (Charity) также имеет положительное влияние, значимо на уровне $p<0.1$ (Таблица 5).

Таблица 5

Связь альтруизма с персональными характеристиками

VARIABLES	Altruism
Pos_rec	.3850633***
Neg_rec	0.0818159
Trust	.1616744***
Age	-0.0043615
Sex	0.0678154
Income_obj	-.0815766*
Income_sub	-0.0523257
math_sub	0.0169408
Charity	.1007825*
Constant	0.2174022
Observations N=200	

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01,
** p<0.05, * p<0.1

– Влияние уровня дохода на объем пожертвований

Субъективный уровень дохода (Income_sub) имеет положительное влияние на объем пожертвований (Donation_amount), значимо на уровне $p<0.1$. Объективный уровень дохода (Income_obj) не имеет значимого влияния. В Таблице 6 представлены оценки регрессии OLS.

Таблица 6

Связь между субъективным и объективным уровнем дохода
и объемом пожертвований

VARIABLES	Donation_amount
Income_sub	.16409*
Income_obj	0.0976735
Constant	1.658103***
Observations N=99	

Robust standard errors
in parentheses
*** p<0.01,
** p<0.05, * p<0.1

– Влияние уровня доверия и дохода на участие в благотворительности

Мы снова используем упорядоченную логистическую регрессию, так как участие в благотворительности представляет собой порядковую переменную. Уровень доверия (Trust) и объективный уровень дохода (Income_obj) имеют положительное влияние на участие в благотворительной деятельности, значимо на уровне $p<0.1$ и $p<0.01$ соответственно. Пол имеет отрицательное влияние, значимо на уровне $p<0.01$ (Таблица 7).

Таблица 7

Влияние уровня доверия на участие в благотворительной деятельности

VARIABLES	Charity
Trust	.1662259*
Age	-0.0016566
Sex	-1.008966***
Income_obj	.3669495***
Observations N=200	

Robust standard errors
in parentheses
*** p<0.01,
** p<0.05, * p<0.1

– Различия в благотворительном поведении между мужчинами и женщинами

Для исследования этого вопроса мы оцениваем три разных упорядоченных логистических регрессии для различных типов благотворительной деятельности. Пол (Sex) имеет отрицательное влияние на уровень денежных пожертвований, пожертвований вещей и участие в волонтерской деятельности, значимо на уровне $p<0.05$ и $p<0.01$ соответственно (Таблица 8). Поскольку переменная пола является бинарной «0» для женщин и «1» для мужчин, мы можем говорить о более активном участии женщин в просоциальном поведении.

Таблица 8

Влияние пола на просоциальное поведение

	Модель (1)	Модель (2)	Модель (3)
VARIABLES	Donation_m	Donation_t	Volunteering
Sex	-.4583599**	-.3867019	-1.104562***
Age	.0076964	-.0067639	.0126398
Income_sub	.2469491	.2496271***	-.1285678
Observations N=200			

Robust standard errors in parentheses
 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

– Факторы, влияющие на количество пожертвований

Поскольку при оценке модели Пуассона присутствует перераспределение, была использована отрицательная биномиальная регрессия. Отрицательная взаимность (Neg_rec) имеет отрицательное влияние на количество пожертвований (Num_donations), значимо на уровне $p<0.1$. Альтруизм также имеет отрицательное влияние, значимо на уровне $p<0.05$, а уровень доверия имеет положительное влияние, значимо на уровне $p<0.1$ (Таблица 9).

Таблица 9

Влияние персональных характеристик на частоту денежных пожертвований

VARIABLES	Num_donations
Pos_rec	.0384573
Neg_rec	-.117982*
Altruism	-.1351458**
Trust	.1415369*
Age	-.0051599
Sex	-.1709839
Income_sub	.0338281
Constant	.3867361**
Observations N=99	

Robust standard errors in parentheses
 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

– Влияние уровня дохода на участие в благотворительности

Для этого анализа была использована модель упорядоченной логистической регрессии. Объективный уровень дохода (Income_obj) имеет положительное влияние на участие в благотворительности (Charity), значимо на уровне $p < 0.05$. Субъективный уровень дохода (Income_sub) не имеет значимого влияния (Таблица 10).

Таблица 10

Влияние уровня дохода на участие в благотворительности

VARIABLES	Charity	
Income_sub	.1162387	Robust standard errors in parentheses
Income_obj	.27424**	*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$
Observations N=200		

Заключение

В рамках данного исследования были рассмотрены различные факторы, влияющие на благотворительное поведение и социальные предпочтения. Основной акцент сделан на взаимосвязь таких характеристик, как альтруизм, пол, уровень дохода, доверие и взаимность, с различными формами благотворительной активности. По результатам проведенного исследования, можно сделать следующие выводы:

1. Положительная взаимность значимо влияет на уровень пожертвований вещей, но не имеет статистически значимого влияния на уровень денежных пожертвований. Это указывает на то, что в контексте пожертвований люди склонны возвращать добро добром, но это не обязательно выражается в денежной форме.

2. Альтруизм играет значительную роль в благотворительной деятельности. Он имеет положительное и значимое влияние на уровень участия в благотворительности. Пол и объективный уровень дохода также имеют значимое влияние на благотворительное участие.

3. Социальные предпочтения и другие параметры значительно влияют на уровень альтруизма. Положительная взаимность и уровень доверия имеют положительное влияние на альтруизм. Таким образом, можно сказать, что альтруизм связан с общим уровнем социального доверия и взаимности в обществе.

4. Субъективный уровень дохода имеет большее влияние на объем пожертвований, чем объективный уровень дохода. Это подчеркивает значение восприятия своего финансового состояния в благотворительности.

5. Уровень доверия и объективный уровень дохода имеют положительное влияние на участие в благотворительной деятельности, тогда как пол имеет отрицательное влияние. Это указывает на то, что

благотворительность связана с уровнем доверия и экономическим благосостоянием, а также подчеркивает гендерные различия в благотворительности.

6. Пол имеет значительное отрицательное влияние на уровень денежных пожертвований, пожертвований вещей и участие в волонтерской деятельности. Это подтверждает предположение о более активном участии женщин в просоциальном поведении.

7. Отрицательная взаимность и альтруизм имеют отрицательное влияние на количество пожертвований, тогда как уровень доверия имеет положительное влияние. Это говорит о том, что в контексте благотворительности важны не только альтруизм и взаимность, но и уровень доверия.

8. Объективный уровень дохода имеет значительное влияние на участие в благотворительности, в то время как субъективный уровень дохода не имеет значимого влияния. Это подчеркивает важность экономического благосостояния для участия в благотворительности.

В целом, результаты подчеркивают важность социальных предпочтений, альтруизма, доверия и экономического благосостояния в контексте благотворительного поведения. Они также акцентируют внимание на гендерных различиях в этой сфере. Эти выводы могут быть полезными для экономистов и политиков в создании механизмов, способствующих развитию просоциального поведения в обществе.

Список использованной литературы:

1. Falk A., Becker A., Dohmen T. J., Huffman D., Sunde U. The preference survey module: A validated instrument for measuring risk, time, and social preferences // IZA Discussion Paper No. 9674, forthcoming in Management Science. – 2016.
2. Falk A., Becker A., Dohmen T., Enke B., Huffman D., Sunde U. Global evidence on economic preferences // Quarterly Journal of Economics. – 2018. – Vol. 133, No. 4. – P. 1645–1692. – DOI: 10.1093/qje/qjy013 (дата обращения: 04.06.2023)
3. Andreoni J. Privately Provided Public Goods in a Large Economy: The Limits of Altruism // Journal of Public Economics. – 1988. – Vol. 35, No. 1. – P. 57–73.
4. Andreoni J. Giving with Impure Altruism: Applications to Charity and Ricardian Equivalence // Journal of Political Economy. – 1989. – Vol. 97, No. 6. – P. 1447–1458.
5. Andreoni J. Impure Altruism and Donations to Public Goods: A Theory of Warm Glow Giving // Economic Journal. – 1990. – Vol. 100, No. 401. – P. 464–477.
6. Kolm S.-C., Ythier J. M. Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity: Foundations. – 1st ed. – ISBN: 978-0-444-50697-9. – 2006.
7. Croson R., Gneezy U. Gender Differences in Preferences // Journal of Economic Literature. – 2009. – Vol. 47, No. 2. – P. 448–474. – DOI: 10.1257/jel.47.2.448 (дата обращения: 04.06.2023)
8. Cameron A. C., Trivedi P. K. Microeconometrics: Methods and Applications. – New York: Cambridge University Press. – 2005.
9. Pregibon D. Logistic regression diagnostics // Annals of Statistics. – 1981. – Vol. 9. – P. 705–724. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.1214/aos/1176345513> (дата обращения: 04.06.2023)